

Conexões Globais: Mercado de Lítio e Eletrônicos da China e Turquia e suas Perspectivas para o Mundo

Global Connections: China and Turkey Lithium and Electronics Market and its Outlook for the World

Conexiones Globales: Mercado del Litio y la Electrónica en China y Turquía y sus Perspectivas Para el Mundo

Bianca Ribeiro de Sousa¹

bianca.sousa6@fatec.sp.gov.br

Cinthia Portugal V. da Silva¹

cinthia.silva12@fatec.sp.gov.br

Monick Mateus Botelho¹

monick.botelho@fatec.sp.gov.br

Susane Pereira Nascimento¹

susane.nascimento@fatec.sp.gov.br

Daniele dos Santos R. Xavier¹

daniele.xavier01@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Lítio.
Exportação.
Produtos eletrônicos.
Comercio internacional.

Keywords:

Lithium.
export.
electronic products.
international trade.

Palabras clave:

Litio.
Exportación.
productos electrónico.
comercio internacional.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7^o EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Carlos Alberto Di Lorenzo
Celso Jacubavicius

Resumo:

Este artigo explora o papel do lítio na produção e exportação de produtos eletrônicos da China e Turquia, abordando como esses países se destacam no mercado global. A pesquisa discute a importância do lítio para baterias e dispositivos tecnológicos, analisa as estratégias de exportação adotadas pela China e pela Turquia e investiga o impacto econômico dessas exportações em escala mundial. A análise visa contribuir para o entendimento das cadeias de suprimentos internacionais e das interações entre inovação tecnológica e política comercial.

Abstract:

This paper explores the role of lithium in the production and export of electronic products from China and Turkey, addressing how these countries stand out in the global market. The research discusses the importance of lithium for batteries and technological devices, analyzes the export strategies adopted by China and Turkey, and investigates the economic impact of these exports on a global scale. The analysis aims to contribute to the understanding of international supply chains and the interactions between technological innovation and trade policy.

Resumen:

Este artículo explora el papel del litio en la producción y exportación de productos electrónicos de China y Türkiye, abordando cómo estos países se destacan en el mercado global. La investigación analiza la importancia del litio para baterías y dispositivos tecnológicos, analiza las estrategias de exportación adoptadas por China y Turquía e investiga el impacto económico de estas exportaciones a escala global. El análisis pretende contribuir a la comprensión de las cadenas de suministro internacionales y las interacciones entre la innovación tecnológica y la política comercial.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

Este Artigo destaca o foco para o detalhamento das cadeias de suprimentos e estratégias de exportação.

O lítio emergiu como um dos elementos mais críticos no cenário da tecnologia moderna, desempenhando um papel fundamental na produção de baterias e dispositivos eletrônicos. À medida que a demanda por produtos eletrônicos cresce em escala global, a China e a Turquia se consolidam como protagonistas no mercado de exportação desses produtos, impulsionados pela disponibilidade e aplicação estratégica do lítio. Este artigo investiga como esses países aproveitam suas vantagens econômicas e tecnológicas para se destacar no comércio internacional de produtos eletrônicos. Ao examinar as cadeias de suprimentos, as estratégias de exportação e o impacto econômico de suas operações, buscamos entender a interação entre inovação tecnológica e política comercial, bem como o papel central do lítio nessa dinâmica global.

Explora como a China, com sua vasta capacidade industrial e domínio da cadeia de suprimentos de lítio, e a Turquia, com suas estratégias comerciais ágeis e localização geopolítica favorável, desempenham papéis significativos no comércio internacional de produtos eletrônicos. Além disso, a análise detalha as estratégias de exportação de ambos os países, o impacto econômico de suas operações e como o lítio contribui para o fortalecimento de suas posições no cenário global. Ao examinar as políticas comerciais e as inovações tecnológicas aplicadas, o estudo busca contribuir para o entendimento das cadeias de suprimentos internacionais e das dinâmicas de mercado que estão moldando o futuro das exportações de produtos eletrônicos.

A importância dessa análise reside no fato de que o lítio, além de ser um insumo essencial, influencia questões geopolíticas e comerciais entre nações. Com uma demanda global em ascensão, compreender as práticas de exportação e os avanços tecnológicos da China e da Turquia é fundamental para prever tendências futuras no setor. Dessa forma, o estudo oferece *insights* sobre o equilíbrio entre recursos naturais, economia e inovação, revelando como esses elementos interagem para redefinir as forças no comércio mundial.

Figura 1 – ENGETEC 2023 Conference

Fonte: ENGETEC (2023)

2. Método

Desenvolvemos esse trabalho a partir de uma análise detalhada dos produtos exportados, com foco específico no tungstênio e em componentes eletrônicos. Os métodos utilizados para a coleta e análise de dados foram os seguintes:

1. **Revisão Bibliográfica:** Realizou-se uma revisão abrangente sobre:
Tungstênio: Características físicas e químicas, aplicações militares, e dados sobre produção e exportação.
Componentes Eletrônicos: Tipos de produtos eletrônicos fabricados na Turquia, incluindo conectores, placas de circuito impresso, dispositivos móveis, e eletrodomésticos.
2. **Análise e coleta de Dados:** Os dados sobre a produção e exportação do tungstênio foram obtidos através de:
Relatórios do Ministério da Indústria da China: Informações sobre a capacidade produtiva e as quantidades exportadas.
Estatísticas da Organização Mundial do Comércio: Dados sobre o comércio internacional de tungstênio e componentes eletrônicos.

As fontes consultadas incluíram artigos acadêmicos, relatórios de mercado, publicações governamentais e dados de organizações internacionais de comércio.

3. Resultados e Discussões

1. Análise da Produção de Tungstênio

Os dados coletados indicam que a China é o maior produtor de tungstênio do mundo, com uma capacidade de produção significativamente superior à da Turquia, conforme PAULINO (2013 P. 141-142), a China possui reservas abundantes e processos de extração eficientes, o que a posiciona como líder global nesse setor. Em contrapartida, a Turquia apresenta uma produção menor e menos eficiente, refletindo a necessidade de investimentos em tecnologia e infraestrutura para melhorar sua competitividade.

2. Análise da Produção de Componentes Eletrônicos

No setor de componentes eletrônicos, a China também se destaca, apresentando uma cadeia de suprimentos bem desenvolvida e maior capacidade de produção, conforme MORAIS (2012 p. 5-46), confirmam que a China lidera o mercado devido à sua infraestrutura robusta e ao investimento em pesquisa e desenvolvimento. A Turquia, embora tenha feito progressos, ainda produz em menor escala e com desafios significativos em eficiência, conforme indicado por LOPES (2023 p. 102-113).

3. Custos de Oportunidade e Especializações

A análise dos custos de oportunidade revela que, ao focar na produção de tungstênio, a China pode renunciar a uma quantidade significativa de componentes eletrônicos, enquanto a Turquia, ao aumentar a produção de eletrônicos, sacrifica uma quantidade menor de outros produtos. Essa dinâmica sugere que, apesar de a China ter uma maior capacidade de produção em ambos os setores, a Turquia pode se beneficiar de uma especialização em componentes eletrônicos, dado seu investimento recente em tecnologia.

4. Implicações para a Economia e Comércio Internacional

Os resultados sugerem que a especialização da China em tungstênio e componentes eletrônicos pode influenciar as relações comerciais globais, especialmente em mercados emergentes. A crescente demanda por tecnologia na Europa pode beneficiar

a Turquia, que pode se posicionar como um fornecedor competitivo na região, desde que implemente melhorias em eficiência e inovação. Segundo THORSTENSEN (2010), as restrições de exportação da China podem impactar os preços globais, criando oportunidades para países como a Turquia se destacarem no comércio internacional.

5. Limitações e Sugestões para Pesquisas Futuras

Embora a pesquisa tenha proporcionado insights valiosos, é importante considerar suas limitações. A disponibilidade de dados atualizados e a variabilidade nas condições econômicas e políticas podem afetar a precisão das análises. Futuras pesquisas podem explorar o impacto das políticas governamentais sobre a produção e comércio desses produtos, bem como o papel das tecnologias emergentes na competitividade dos países analisados.

4. Tabela Comparativa de vantagens entre os países

<i>Aspecto</i>	<i>China (Tungstênio)</i>	<i>Turquia (Componentes Eletrônicos)</i>
<i>Produção Global</i>	Responde por 85% da produção mundial de tungstênio.	É um dos principais fornecedores de componentes eletrônicos na Europa.
<i>Exportações Anuais (2023)</i>	Exportou aproximadamente US\$ 1,5 bilhão em tungstênio.	Exportações de componentes eletrônicos totalizaram cerca de US\$ 20 bilhões em 2023.
<i>Vantagem Comparativa</i>	A China possui uma vantagem comparativa significativa devido ao controle sobre a produção e preços do tungstênio, essencial para diversas indústrias.	A Turquia se beneficia de custos de produção mais baixos e proximidade com mercados europeus, aumentando sua competitividade em eletrônicos.
<i>Teoria Absoluta</i>	A China domina o mercado global de tungstênio, estabelecendo preços e suprimentos, o que lhe confere uma posição forte no comércio internacional.	A Turquia, embora crescente, não possui a mesma dominância absoluta nos componentes eletrônicos, mas é um fornecedor importante na região.
<i>Mercados Principais</i>	Principais importadores incluem EUA, Japão e países da UE.	Principais mercados incluem Alemanha, Reino Unido e outros países da UE.
<i>Impactos Comerciais</i>	Restrições na exportação podem afetar os preços globais do tungstênio, impactando indústrias como a de eletrônicos e automotiva.	A crescente demanda por tecnologia na Europa impulsiona as exportações turcas, mas também

Tabela de elaboração própria

5. Considerações Finais

Em conclusão, o papel do lítio como insumo essencial na produção de produtos eletrônicos e automotivos é inegável, especialmente diante da crescente demanda global por dispositivos tecnológicos e veículos elétricos, ambos dependentes de baterias de alta performance. Tanto a China quanto a Turquia se destacam nesse cenário, cada uma contribuindo de maneira única para o mercado internacional, seja pelo domínio da cadeia de suprimentos, seja pelas estratégias comerciais e vantagens geográficas que consolidam suas posições.

A China, com sua capacidade industrial robusta e domínio sobre a cadeia de suprimentos de lítio, conseguiu transformar seu potencial em liderança global, ao criar políticas de exportação que impulsionam seu desenvolvimento econômico e fortalecem sua presença no mercado de eletrônicos e automotivo. O país investe fortemente na produção de veículos elétricos, buscando se estabelecer como líder mundial tanto em inovação quanto em exportação desse segmento. A Turquia, por outro lado, ao aproveitar sua localização estratégica entre o Oriente e o Ocidente, tem adotado políticas ágeis e inovadoras que a posicionam como um ator importante no comércio de eletrônicos e veículos com baterias de lítio. Dessa forma, ambos os países demonstram uma abordagem estratégica, buscando atender à demanda global de maneira sustentável e eficiente, alinhando o uso do lítio a metas econômicas e tecnológicas.

A importância econômica do lítio vai além de seu uso direto nas baterias para dispositivos eletrônicos; ele atua como um recurso estratégico crucial para o mercado automotivo, moldando relações comerciais e políticas entre países que dependem de sua disponibilidade. O crescimento das exportações de produtos eletrônicos e automotivos sustentados por baterias de lítio também gera desafios, como a necessidade de inovação em práticas de extração, políticas de reciclagem e estratégias de reutilização para mitigar os impactos ambientais e assegurar a disponibilidade contínua do recurso. O setor automotivo, em particular, exige grande quantidade de lítio para atender à crescente demanda por veículos elétricos, reforçando a necessidade de práticas sustentáveis no manejo desse recurso.

Assim, este estudo conclui que a análise do papel do lítio no comércio global e as estratégias da China e da Turquia para se manterem relevantes nesse setor oferecem uma visão ampla e necessária sobre o futuro dos mercados de eletrônicos e automotivo. Ao acompanhar essas dinâmicas, será possível prever e compreender melhor como as inovações tecnológicas e políticas comerciais continuarão a redefinir as forças econômicas mundiais. Por fim, entender essas interações entre recursos naturais, economia e comércio é essencial para aqueles que buscam compreender e participar ativamente dos mercados globais que evoluem em função dos avanços tecnológicos e das demandas ambientais da sociedade atual.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha gratidão a todos os amigos que contribuíram para a realização deste trabalho. Agradeço primeiramente a professora e orientadora Daniele dos Santos Ramos Xavier, cujo apoio e orientação foram fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. Agradeço também aos meus colegas de curso, pela troca constante de conhecimentos e ideias, que enriqueceram este estudo. Um agradecimento especial à minha família e amigos, por seu incentivo inabalável e por estarem sempre ao meu lado em cada etapa dessa jornada acadêmica.

Referências

ANTT, A. -. ANTT. ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, 2018. Disponível em: http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/09/BR163MS_tem_novos_valores_de_perdagio.html. Acesso em: 18 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Defesa. Indústria de Material Bélico do Brasil. Brasília: Ministério da Defesa, Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/industria-de-material-belico-do-brasil>. Acesso em: 8 out. 2024.

ECONODATA. Consulta de empresa: L.L. Armas Ltda. Disponível em: https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/47881944000189-L-L-ARMAS-LTDA#google_vignette. Acesso em: 8 out. 2024.

LOPES, Elisângela Maria; LEI, Gir Chau Meu; RODRIGUES, Enio Fernandes. Logística Reversa aplicada a eletrônicos. InGeTec-Inovação, Gestão & Tecnologia, v. 2, n. 5, p. 102-113, 2023.

MORAIS, IN de. Cadeias produtivas globais e agregação de valor: a posição da China na indústria eletroeletrônica de consumo. Revista tempo do mundo, v. 4, n. 3, p. 5-46, 2012.

PAULINO, Jéssica Frontino; AFONSO, Júlio Carlos. Tungstênio. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 141-142, 2013.

SANTOS, S. D. Congressos científicos e revistas. Anais do I Engetec. São Paulo: Editora da fatec Zona Leste. 2018. p. 150.

SILVA, F. D. Trabalhos científicos. 2. ed. São Paulo: Genérica, v. 1, 2018.

THORSTENSEN, Vera Helena. China: líder das exportações mundiais e também membro da OMC: desafios e oportunidades para o Brasil. 2010.

“O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.